

БИОЛОГИЯ ТАЪЛИМИДА ИНТЕГРАТИВ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН ФЙДАЛАНИШ

Степанова Екатерина Сергеевна

Тошкент Давлат стоматология институти Академик
лицейи Биология фани ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7505507>

Мамлакатимизда олиб борилаётган ислохотлар кадрлар тайёрлаш тизимининг мукамал бўлишига, замонавий иқтисод, фан, маданият, техника ва технологиялар асосида ривожланишга қаратилган. Кадрлар тайёрлаш соҳасидаги давлат сиёсати узлуксиз таълим тизими орқали ҳар томонлама ривожланган шахс – фуқарони шакллантиришни кўзда тутди. Бу ўз навбатида фан, техника, илғор интегратив технологиялар асосида шахсни тарбиялаш, ўқитиш, ривожлантириш масаласини ҳал этиш учун хизмат қилади.

Жамият ижтимоий ҳаётида етакчи ўрин тутган ғоя ва қарашлар иқтисодий ишлаб чиқариш ривожига ўз таъсирини ўтказса, ўз навбатида, иқтисодий ўсиш аҳолининг маданий турмуш тарзининг яхшиланишига олиб келади. Бу эса, албатта, таълим жараёнидаги прогрессив ғоялар асосидаги кадрлар сиёсатини тўғри ташкил этиш концепциясининг изчил ва оптимал вариантларини ишлаб чиқаришини илгари суради

Инсоният цивилизациясининг қуйи босқичларида шахсни тарбиялаш, унга таълим беришга йўналтирилган фаолият содда, жуда оддий талаблар асосида ташкил этилган бўлса, бугунги кунга келиб таълим жараёнини ташкил этишга нисбатан ўта қатъий ҳамда мураккаб талаблар қўйилмоқда. Чунончи, мураккаб техника билан ишлай оладиган, ишлаб чиқариш жараёнининг моҳиятини тўлақонли англаш имкониятига эга, фавқулодда рўй берувчи вазиятларда ҳам юзага келган муаммоларни ижобий ҳал эта олувчи малакали мутахассисни тайёрлашга бўлган ижтимоий эҳтиёж таълим жараёнини интегратив технологик ёндошув асосида ташкил этишни тақозо этади.

Демак, узлуксиз таълим тизимининг барча босқичларида ижтимоий талаб ва ижтимоий буюртма нафақат ишлаб чиқариш жараёнидаги илғор технологияларни қўллаш балки кадрлар тайёрлашга бўлган талаб асосида таълим интегратив технологияларини такомиллаштириш масаласини қўяди дейиш мумкин. Ахборот-коммуникацион ва таълимий технологияларни интегратив вариантларини барчасини тўғридан-тўғри таълим жараёнига қўллавериш юксак самара бермаслиги мумкин.

Республика ижтимоий ҳаётига шиддатли тезликда ахборотлар оқими кириб келмоқда ва кенг кўламни қамраб олмоқда. Ахборотларни тезкор суръатда қабул қилиб олиш, уларни таҳлил этиш, қайта ишлаш, назарий жиҳатдан умумлаштириш, хулосалаш ҳамда ўқувчига етказиб беришни йўлга қўйиш таълим тизими олдида турган долзарб муаммолардан бири ҳисобланади. Таълим-тарбия жараёнига илғор педагогик интегратив технологияни татбиқ этиш юқорида қайд этилган долзарб муаммони ижобий ҳал этишга хизмат қилади.

Таълимдаги интегратив технологик жараёнларнинг асосий мазмунини яратилган илмий манбаларга таяниб қуйидагича изоҳлаш мумкин деб ҳисоблаймиз:

Биринчидан, анъанавий ўқитиш ёзма ва оғзаки сўзларга таяниб иш кўради ҳамда «ахборотли ўқитиш» сифатида тавсифланади. Бунда ўқитувчи нафақат ўқувчиларнинг ўқув-билиш фаолиятини бошқарувчисига, балки нуфузли билимлар манбаига айланиб қолаётганлиги хавфли ҳолатдир. Шу асосга кўра таълим жараёнида ахборот-таълимий муҳитни шакллантириш ва унда ўқитувчининг фаолияти доминат бўлиши зарур.

Иккинчидан, ахборотлар ҳажмининг кўпайиб бориши, улардан фойдаланиш учун вақтнинг чекланганлиги ҳамда уларни саралаш ва тизимлаштириш(системалаштириш)нинг бирмунча мураккаблиги ҳам янгича медиа макон принциплари асосида ёндошувни тақозо этади.

Учинчидан, таълим жараёнига интегратив технологияларнинг узлуксиз кириб келиши ва жонли ўқув объектларига айланиши ўқитувчининг анъанавий метод ва услублар доирасидан чиқиб кетишга ва табиий равишда, интегратив технологик ёндошувларни қўллашга эҳтиёж сезади.

Биология фанини ўқитиш жараёнида интегратив технологияларнинг ҳам ўзига хос хусусиятлари қуйидагича белгиланди:

Биринчидан, бу ҳолат учун ташҳисли мақсадни ўрнатиш мумкин эмас. Инсон мураккаб тизим ҳисобланиб, қатор психологик, психофизиологик ва алоҳида шахс сифатларига эга. Уларни тавсифий равишда ёритиш ҳам, зарур даражада шакллантириш мумкин бўлган педагогик жараёнларни тузишни ҳам педагогика фанининг бугунги ривожланиш даражаси билан амалга ошириб бўлмайди.

Иккинчидан, ҳар қандай интегратив технология ўрнатилган мақсадларга кафолатли эришишни кўзда тутади, бироқ афсуски, шу кунга қадар педагогикада инсоннинг тарбияланганлик, унда шаклланган маълум шахс сифатлари, қадриятли йўналишлар ва бошқа тарбия натижалари

мезонлари бир қолипда аниқланмаган. Бундай мезонларнинг йўқлиги эса кафолатланган педагогик жараёнлар натижаларига эришиш имкониятлари ҳақида фикр билдиришга имкон бермайди. Субъектив эксперт баҳолардан фойдаланиш эса белгиланган муаммони олиб ташлашга йўл қўймайди.

Учинчидан, ўқув таълим муассасаларида замонавий тарбия концепциясига биноан ҳозирги вақтда гап ўқувчиларда маълум шахс сифатларини шакллантириш ҳақида эмас, балки уларнинг ўзларини такомиллаштириш учун энг мақбул шароит яратиш ҳақида бориши керак. «Цитология ва генетика асослари» фанини ўқитишда фойдаланилган технологик ва адаптив методларнинг етарли тавсифланмаганлиги «Цитология ва генетика асослари» курси бўйича фойдаланилиши лозим бўлган технологияларнинг адаптив (фанга мослаштирилган) харитасини ишлаб чиқиш ва шу асосдаги таълимий технологик жараёнларни дарс ва дарсдан ташқари машғулотларда қўллаб, уларнинг натижаларийни умумлаштиришни тақозо этади.

Демак, таълим жараёнига интегратив технологик ёндошув масаласи қандайдир умумийлик хусусиятига эга. Чунки таълим жараёнида фойдаланилаётган интегратив технологиялар педагогик ва ахборот-коммуникатив технологияларга бўлишни тақозо этади.

Юқоридаги таҳлилий принциплар асосида таълимий фаолиятнинг интенсифлашуви ва интеграцион жараёнларнинг вужудга келиши имкониятида медиа олами ва ахборот-коммуникатив муҳитнинг яратилишига асос бўлади. Жумладан, кейинги принципда таълим жараёнига «янги ахборот воситалар»ни жорий этиш ҳамда илгариги эскирган таълимий амалларни автоматлаштириш муаммосини қўяди. Бу эса таълимдаги янги интеграцияга асосланган инфокоммуникацион жараёнларнинг узвийлашувини тақозо этади.

Бошқача айтганда, интегратив технологияланувчанлик инсон фаолиятининг етакчи тавсифи бўлиб қолди, у таълимий жараённинг самарадорлигини, мақбуллигини, юқори илмийлигини янги сифат даражасига кўтаришни англатади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ҳайитов А., Боймуродов Н. Таълимда ноанъанавий дарслар ва интерфаол усуллардан фойдаланиш
2. Азизхўжаева Н.Н. Педагогик технологиялар ва педагогик маҳорат – Т.:,2006.

3. Толипова Ж.О., Ғофуров А.Т. Биология таълими технологиялари Тошкент.,2005
4. Ғофуров А.Т., Толипова Ж. О. Биология ўқитишнинг умумий методикаси Тошкент., 2005
5. Сайдахмедов Н.С. Янги педагогик технологиялар. Тошкент, 2003
6. Фарберман Б.Л. Прогрессивные педагогические технологии Ташкент, 1999

